

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

УДК: 616.329:616-006.6-007.271-089

SHAMURADOV Ilhom Ismailovich

Samarkand State Medical University

DJURAEV Mirjalol Dehkanovich.,

doctor of medical sciences, professor

Tashkent branch of the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Oncology and Radiology**THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER
COMPLICATED BY FISTULA**

For citation: Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilhom. The role of endoscopic stenting in esophageal cancer complicated by fistula// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp. 159-165

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316874>**ANNOTATION**

The results of treatment of 9 patients with cancer of the middle and lower third of the esophagus in stages III-IV (T3 - 4bN2M0-1) with complicated esophageal-tracheal and esophageal-bronchial fistula at the time of treatment were analyzed. Most patients were found not resectable, due to the prevalence of the tumor process. The study of morphological variants of the tumor showed: that 58.7% (28) of the patients had adenocarcinoma and 41.3% (20) had squamous cell carcinoma.

With the introduction of endoscopic methods of treatment into clinical practice, the appearance of self-expanding esophageal stents for the elimination of fistulas and dysphagia became the operations of choice. All patients underwent recanalization and self-expanding stents of the company (FLEXTENT) were installed.

According to our study, out of 9 patients, men made up 6 (66.6%), and women – 3 (33.4%), the average age was 65-70 years.

The study of the location of the tumor process on the esophagus showed that more than half of the cancer process is localized in the middle and lower.

Key words: esophageal cancer, complication, fistula, stenting, stent, gastrostomy, endoscope, morphological variants.

ШАМУРАДОВ Илхом Исмаилович

Самаркандский Государственный медицинский Университет

ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович

Доктор медицинских наук, профессор

Ташкентский филиал Республиканского специализированного
научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии

РОЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО СТЕНТИРОВАНИЯ ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА ОСЛОЖНЕННЫМ СВИЩЕМ

РЕЗЮМЕ

Проанализированы результаты лечения 9 больных раком средней и нижней трети пищевода в III-IV- (T3-4bN2M0-1) стадиях осложненным пищеводно-трахеальным и пищеводно-бронхиальным свищем. На момент обращения у большинства пациентов признаны не резектабельными, из-за распространенности, опухолевого процесса. Изучение морфологических вариантов опухоли показало: что у 58,7% (28) больных была аденокарцинома и 41,3%(20) плоскоклеточный рак.

С внедрением в клиническую практику эндоскопических методов лечения, появление саморасширяющихся пищеводных стентов для ликвидации свищей и дисфагии стали операциями выбора. Всем больным выполняли реканализацию и устанавливали саморасширяющиеся стенты фирмы (FLEXTENT).

По данным нашего исследования из 9 больных, мужчины составили – 6 (66,6%), а женщины - 3 (33,4%), средний возраст составил 65-70 лет.

Изучение места расположения опухолевого процесса на пищеводе показало, что более половины ракового процесса локализовано в среднем и нижнем отделах пищевода.

Изучение морфологических вариантов опухоли показало: что у 2 больных (22,2%) больных было аденокарцинома и 7 (77,8%) плоскоклеточный рак.

Наблюдение больных показало, что из 9 больных выживаемость до 1 года составило 6 пациентов (66,6%), выживаемость больше 1 года на фоне проведения паллиативной химиотерапии и симптоматического лечения составило 3 (33,4%) больных

Ключевые слова: рак пищевода, осложнение, свищ, стентирование, стент, гастростома, эндоскоп, морфологические варианты.

ШАМУРАДОВ Илхом Исмаилович

Самарканд Давлат Тиббиёт Университети

ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович

Тиббиёт фанлари доктори, профессор

РиОваРИАТМ ТШФ

ҚИЗИЛЎНГАЧ САРАТОНИ ОҚМАЛИ АСОРАТЛАРИДА ЭНДОСКОПИК СТЕНТЛАШНИНГ АХАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Қизилўнғач урта ва пастки учлиги саратони III-IV- босқич (T3-4bN2M0-1) Қизилўнғач-трахеал ва Қизилўнғач-бронхеал окма асорати билан 9 та бемор даволаш натижалари таҳлил қилинди. Купчилик беморлар саратоннинг норезектабел (касалликни кечки босқичи) босқичларида муурожаат қилган. Усма морфологик вариантларини урганиш натижалари шуни кўрсатдики: 58,7%(28) беморларда аденокарцинома ва 41,3%(20) скуамоз хужайравий саратон аниқланди.

Клиник амалиётда замонавий эндоскопик даволаш усуллари жорий этиш билан, окма ва дисфагия (овкат утмаслиги) бартараф этиш учун, узи кенгаювчи Қизилўнғач стентларидан фойдаланиш энг макул танлов усул булди. Барча беморларда реканализация амалиёти утқазилди ва узи кенгаювчи стентлар урнатилди (FLEXTENT компанияси). 9 та бемор бизнинг урганиш натижаларига кура, эркаклар 6 (66,6%) ва аёллар 3 (33,4%) ташкил этди, уртача ёши 65 -70 булди.

Текширув натижаларига асосан: 9 та бемордан 1 йилгача 6 та (66,6%), 3 та (3,3%) паллиатив химиотерапия ва симптоматик даволаш ёрдами билан 1 йилдан ортиқ яшаган.

Калит сузлар: Кардио-эзофагиал, дисфагия, стентлаш, протез, стент миграцияси, гастроскопия.

Қириш: Қизилўнғач саратони Ўзбекистонда ёмон сифатли ўсмалар билан касалланишда 14 ўринда ва улардан вафот этиш бўйича 7 ўринни эгаллайди [1]. Ҳозирги кунга қадар оқма билан асоратланган қизилўнғач саратонининг узок хирургик даво натижалари клиник амалиёт билан шуғулланувчиларни қониқтирмайди. Кўплаб муаллифлар фикрига кўра, беш йиллик умр кўриш муддати 4 – 25 % дан ошмайди [2]. Бу ҳолат беморларнинг даволаш муассасаларига кеч мурожаат этиши ва диагностика билан боғлиқ. 65—75% беморларда шифокорга мурожаат вақтида касалликнинг III ёки IV босқичи аниқланади [1,8]. Маҳаллий – тарқоқ қизилўнғач саратони оқма ҳосил бўлиши билан асоратланиши мумкин. Ёмон сифатли қизилўнғач фистулаларининг частотаси 13% етади [3]. Онкологик шифохоналарда, ёмон сифатли қизилўнғач саратони мавжуд беморларни умидсиз саналиб, операциянинг имкони йўқлиги сабабли уларга фақатгина симптоматик даво ўтказилади ёки гастростома шакллантирилади (80% дан кўп ҳолатда). Беморларнинг аксарияти оқма аниқланганидан бир ой ўтиб вафот этади. Иккиламчи йирингли асоратлар, аспирацион пневмония, ўпка гангрена, плевра эмпиемаси, йирингли перикардит ва бошқалар ўлим сабаби ҳисобланади.

Адабиётларда қисман оқма билан асоратланган қизилўнғач саратонининг радикал хирургик даволаниши ҳақида малумотлар учраб туради [6]. Хитойлик жарроҳлар турли ҳажмда ўпка резекцияси билан бир онли эзофагэктомия ҳақида малумот беришган. Япон муаллифлари хирургик даво муолажалари билан биргаликда операциядан кейин қўлланилган кимё – нур терапиясининг самарасини тариф этишган. Ушбу даво муолажалари қўлланилган беморларнинг ҳаёт давомийлиги 3 ойни ташкил қилган [7].

Тадқиқотнинг мақсади – оқма йўлини ликвидация қилиш ва ковак азо фаолиятини тиклаб, стеноз ва оқма билан асоратланган қизилўнғач саратони мавжуд беморлар ҳаёт тарзини яхшилаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: 2019 йилдан бошлаб РМИАТО ва РМ СФ да ёмон сифатли қизилўнғач фистуласи бор беморларни даволаш усуллари қайта кўриб чиқилиб, нитинол қобикли эндоскопик стентлаш амалга оширилмоқда. Биз томонимиздан 9 нафар оқма билан асоратланган қизилўнғач саратони мавжуд беморларнинг даволаш натижалари таҳлил қилинди. 3 нафар беморда фистула нур терапиясидан кейин дастлабки ўсма соҳасида, 6 нафариди эса – бирламчи ўсманинг емирилиши натижасида ҳосил бўлди. Даволаш усулига кўра беморлар 2 гуруҳга бўлинди: биринчи гуруҳ; амалиётга эндоскопик стентлаш тадбиқ этилишидан олдин, оқма билан асоратланган қизилўнғач саратони мавжуд беморларга симптоматик даволаш биргаликда овқатланишлари учун гастростома ўрнатилган, иккинчи гуруҳ; (9 нафар бемор) – қизилўнғачнинг эндоскопик стентланиши амалга оширилиб, оқма бартараф этилган ва қизилўнғачнинг ўтказувчанлиги сақлаб турилган. Стентлаш Япониянинг OGYMPUS фирмасига тегишли эндоскоп ва С-Дуга КМС-650 рентген аппарати ёрдамида амалга оширилди (1 расм). Перорал овқатланиш амалиёт бажарилганидан бир сутка ўтгач амалга оширилиши мумкин. Қизилўнғач стенти оқмани бартараф этади ва бунинг ордидан инкурабел беморларнинг ҳаёт давомийлиги ортади ва яшаш тарзи яхшиланади [1, 3,4,12,].

1 расм. Амалиётда қўлланилган стент. Ўрнатилаган стентнинг эндоскопик кўриниши.

2 расм. Қизилўнғач Р – графияси. А. Оқма билан асоратланган қизилўнғач инфилтратив ўсмаси. В. Стент ўрнатилгандан кейинги кўриниш.

Стент ўрнатиш вақтида операцион аралашувлар жараёнида асоратлао кўзатилмади. Операциядан кейинги даврдаги асоратлар - стент миграцияси 2 (22,2%) беморларда кўзатилди ва бошқа асоратлар қайд этилмади.

3 расм. А. Қизилўнғач юқори учлигидан ўрта учлигига ўсиб борувчи, оқма билан асоратланган саратони. В. Эндоскопик стентлашдан кейинги ҳолат.

Стент ўрнатишдан олдин беморларнинг шикоятлари қуйидагича:

1 диаграмма.

Овқатланиш ёки суяқлик истеъмоли вақтида кўкрак соҳасида ноҳўшлик ва ютал барча 9 беморда (100%), тана ҳароратининг 38°C гача кўтарилиши 5 (55,5%), органик дисфагия – барча 9 (100%) беморларда, регургитация– 7 (77,7%), оғиздан ноҳўш ҳид келиши – 5 (55,5%), дармонсизлик, кам қувватлилик – 6 (66,4%) беморларда кўзатилади.

Ўлим сабаби иккиламчи йирингли асоратлар, аспирацион пневмония, ўпка гангренази, плевра эмпиемаси, йирингли перикардит ва бошқалар ҳисобланади.

Беморлар босқичларга ва TNM классификацияси бўйича тақсимлаш, барча беморларда қизилўнгач саратонининг III-IV босқичи ташхисланган эканлигини кўрсатди (1 - жадвал).

Беморларнинг TNM классификацияга кўра босқичларга тақсимланиши. 1 – жадвал.

Босқич	TNM	Абсолют қиймат	%
III босқич	T3-4N0-3M0	2	22,4%
IV босқич	T4N1-3M1	7	77,6 %

Муҳокама. Замоनावий адабиётларда оқма билан асоратланган қизилўнгач саратонида юқори ошқозон-ичак трактини ўз-ўзидан кенгайдиган протезлар билан стентлашнинг турли жиҳатлари кам ёритилган. Ўз – ўзидан кенгайдиган металл протезлар билан эндоскопик стентлаш имкониятларини баҳолаш, ёмон сифатли жараённинг этиологиясидан қатъий назар унинг самарадорлиги ва хавфсизлигини кўрсатди [1,2,4]. Қизилўнгачнинг юқори учлиги ва пастки қисмларидаги саратонда оқма локализациясига мувофиқ барча 9 нафар беморга қобикли ва антирефлюкс механизмли стентлардан фойдаланилди. Қобикли стентлар оқма йўлини бартараф этишга ва унинг асоратларини олдини олишга, антирефлюкс механизм эса меъданинг кислотали муҳитли суяқлигини қизилўнгачга қайта чиқишини бартараф этишга хизмат қилади.

Оқма билан асоратланган қизилўнгач саратони аспирацион пневмония, иккиламчи йирингли асоратлар, плевра эпиемаси, йирингли перикардит ва бошқа асоратларни юзага келтириб, бемор ўлимига сабаб бўлиши мумкин.

Меъда кислотали суяқлигининг рефлюкси оғир яллиғланишдан тортиб, эрозив ва ярали дефектларга олиб келиши мумкин. Шуни таъкидлаш керакки, бизнинг беморлардаги стентларнинг проксимал қирраларида ёрқин чоклар бўлиб, улар ёрдамида стентнинг ҳолатини ўзгартириш ва зарурият тўғилганида олиб ташлаш имконияти мавжуд [10,11]. Тадқиқот

давонида оқма билан асоратланган қизилўнгач саратони мавжуд беморларга қобиксиз стентлар қўлланилмади. Стентлар ўрнатилганидан кейин барча беморларнинг умумий ахволи ва ҳаёт тарзи яхшиланди.

9 нафар бемордан иборат тадқиқот гуруҳини кўзатиш давонида 1 йилгача ҳаёт давомийлиги 6 (66,6%) нафар беморда, 1 йилдан юқори яшовчанлик паллиатив кимё терапияси ва симптоматик даволаш фонида 3 (33,4%) беморда қайд этилди.

Хулоса: Операция қилиш имконияти мавжуд бўлмаган, оқма билан асоратланган ўсмалари мавжуд беморларда эндоскоп ва рентген назоратида стентлаш, оқма билан асоратланган қизилўнгач саратони мавжуд беморларда юқори хавфсиз ва адекват паллиатив даволаш усули деган хулосага ундайди. Ушбу усул беморлар ҳаёт тарзи ва унинг давомийлигини яхшилайдди.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Двойрин В. В., Аксель Е. М., Трапезников Н. Н. Заболеваемость злокачественными новообразованиями и смертность от них населения стран СНГ- М., 1996. -С. 275.
2. Дулганов К. П., Перимов А. П., Дулганов В. К. Результаты лечения рака пищевода // Тез. докл. Рос. науч. конф. «Комбинированная и комплексная терапия злокачественных новообразований органов дыхания и пищеварительного тракта», г. Москва, 1996 г. -С. 50-51.
3. Стилиди И. С., Бохян В. Ю., ТерзОванесов М. Д. Результаты и перспективы хирургического лечения больных раком грудного отдела пищевода // *Практ. онкол.* - 2003. - Т. 4, №2. -С. 70-75.
4. Стилиди И. С., Давыдов М. И. Возможности хирургического метода лечения больных со злокачественной пищеводной фистулой //Тез. докл. IV Росс. онкол. конф., г. Москва, 21-23 ноября 2000 г. -С. 65-67.
5. Burt M., Diebl W., Martini N. et. al. Malignant esophageal fistula: management option and survival // *Ann. Thorac. Surg.* - 1991. -Vol. 52.-P. 1222-1228.
6. Campion J., Bourdelat D., Launois B. Surgical treatment of malignant esophagotracheal fistulas // *Amer. J. Surg.* -1983. -Vol. 146, N 5. -P. 641-646.
7. Saitoh Y., Umemoto M., Yamanaka E. et al. Combined lung resection for advanced thoracic esophageal carcinoma // *Nippon Kyobu Geka Gakkai Zasshi.* -1995. - Vol. 43, N 4. -P. 527-532.
8. Stilidi I., Davydov M., Bokbyan V. et al. Subtotal esophagectomy with extended 2_ field lymph node dissection for thoracic esophageal cancer // *Eur. J. Cardiothorac. Surg.* -2003. - Vol. 23. - P. 415-420.
9. Rizaev J.A, Rahimov N.M., Kadirov X.X., Shaxanova Sh.Sh. (2023). Oncoepidemiological assessment of the incidence and mortality of prostate cancer for the period 2015-2020 in the cross section of the republic of uzbekistan and individual regions. *Open Access Repository*, 4(3), 1108–1113. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/J3KWB>
10. Shakhanova Sh. Shakhnoza, Rakhimov M. Nodir. Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment (literature review) // *Journal of Biomedicine and Practice.* 2023, vol. 8, issue 3, pp. 406-417
11. Maksudov Dilshod D., Musurmanov Fazliddin I. et al. "Development of a Comprehensive Programme for the Comprehensive Treatment of Patients with Maxillofacial Phlegmon with Viral Hepatitis B." *JournalNX*, vol. 7, no. 02, 2021, pp. 191-198.
12. Rakhimov M. Nodir, Khudayberdiyeva A. Shohista, Oripova R. Mehriniso, Shakhanova Sh. Shakhnoza. Practical recommendations for Nutritional support for cervical cancer // *Journal of Biomedicine and Practice.* 2023, vol. 8, issue 2, pp.224-230
13. Nickolas JB., Glenn KB., Subar D., et al. Outcomes Following Oesophageal Stent Insertion for Palliation of Malignant Strictures: A Large Single Centre Series. // *Journal of Surgical Oncology.* 2012.V.105. P. 60–65.

14. 14.Sreedharman A., Harris K., Crellin A., at al. Interventions for dysphagia in oesophageal cancer. // Cochrane Database Syst Rev. 2011. 16;(2): CD005048.
15. 15.Turkyilmaz A, Erogly A, Kurt A, at al. Complications of metallic stent placement in malignant esophageal stricture and their management// Surg.Laparosc.Endosc.Percutan.Tech., 2010; 20(1):10-5.
16. 16.Tership T. Stenting in gastrointestinal tract / T. Tership // Lithography. - 2005.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000